

La inclusión como práctica en los
procesos de enseñanza-aprendizaje

Percepciones de actores educativos sobre las
tutorías en programas de posgrado en dos
universidades colombianas

INSTITUTO SUPERIOR
DE FORMACIÓN DOCENTE
SALOMÉ UREÑA
ISFODOSU

RECIE
REVISTA CARIBEÑA DE
INVESTIGACIÓN EDUCATIVA

ISSN (versión digital): 2960-771X
ISSN (versión impresa): 2960-7701

Este trabajo tiene licencia CC BY 4.0.

Percepciones de actores educativos sobre las tutorías en programas de posgrado en dos universidades colombianas

Perceptions of Educational Stakeholders on Tutoring in Graduate Programs at Two Colombian Universities

Audin Aloiso Gamboa-Suárez¹

Resumen

La presente investigación muestra los resultados de un amplio estudio financiado por la Universidad Francisco de Paula Santander – Colombia (Contrato 038-2022), el cual pretendió identificar las percepciones de actores educativos sobre las tutorías en los posgrados de dos universidades en Colombia. La investigación se enmarca en el paradigma cuantitativo-descriptivo y toma como muestra 60 estudiantes de maestría y 35 de doctorado de dos instituciones de educación superior (IES). Los resultados revelan algunas implicancias prácticas para mejorar la experiencia tutorial en los niveles de maestría y doctorado. La conciliación entre las necesidades y expectativas de los estudiantes y las prácticas y estrategias de tutoría implementadas emerge como un área clave para la intervención y mejora.

Palabras clave: contextos posgraduales, tutorías, acompañamiento, expectativas de formación.

Abstract

The present research shows the results of a comprehensive study funded by the Universidad Francisco de Paula Santander - Colombia (contract 038-2022), which sought to identify the perceptions of educational actors about tutoring in the postgraduate degrees of two universities in Colombia. The research is framed in the quantitative-descriptive paradigm and takes as samples 60 masters and 35 doctoral students from two institutions of higher education (IES). The results reveal some practical implications for improving the tutorial experience at the master's and doctoral levels. The reconciliation between the needs and expectations of students and the practices and strategies of tutoring implemented emerges as a key area for intervention and improvement.

Keywords: postgraduate contexts; tutoring, support; training expectations.

¹ Universidad Francisco de Paula Santander. Colombia, audingamboa@ufps.edu.co, ORCID: <https://orcid.org/0000-0001-9755-6408>

1. Introducción

La educación superior desempeña un papel fundamental en el desarrollo de una sociedad, ya que proporciona a los individuos las herramientas y los conocimientos necesarios para enfrentar los desafíos de un mundo en constante evolución. En este contexto, los programas de posgrado adquieren una relevancia aún mayor, ya que se centran en la formación avanzada y especializada de profesionales en diversas disciplinas. Las tutorías se presentan como un elemento esencial para garantizar el éxito académico y personal de los estudiantes de posgrado.

En Colombia la atención a las tutorías en programas de posgrado se ha convertido en un tema de creciente interés y debate. Dos de las principales universidades del país las han implementado en sus programas de posgrado con el objetivo de brindar un apoyo más personalizado a sus estudiantes y promover un ambiente de aprendizaje enriquecedor. Sin embargo, es esencial comprender las percepciones de los actores educativos involucrados para evaluar su efectividad y realizar mejoras si es necesario.

Este estudio se propone explorar en profundidad las percepciones de los actores educativos, incluidos profesores, tutores, coordinadores de programas y estudiantes de posgrado, sobre las tutorías en programas de posgrado en dos universidades colombianas de renombre. En una primera fase se busca explicar, a través de encuestas, cómo se perciben las tutorías en estos contextos específicos, qué desafíos y beneficios se asocian a ellas y cómo pueden contribuir a la mejora de la calidad en la educación superior colombiana.

El estudio arrojará luz sobre las percepciones de los actores educativos y proporcionará recomendaciones prácticas para fortalecer los programas de tutoría en programas de posgrado en Colombia. En última instancia, se espera que este trabajo contribuya a la construcción de un sistema educativo superior más efectivo y orientado hacia el éxito de los estudiantes.

2. Metodología

Esta investigación se ajusta a las características del enfoque cuantitativo de la escala descriptiva transversal, y sigue un diseño de campo, ya que los datos fueron recolectados de una muestra no probabilística (muestreo voluntario) de estudiantes de dos posgrados en Colombia. Se les invitó a diligenciar un formulario en línea, y los datos recolectados se procesaron para analizar la validez de la escala utilizada, dado que fue un instrumento *ad hoc*. Posteriormente, se procesaron de forma descriptiva y se determinaron porcentajes y frecuencias en cada ítem sobre las opciones de respuesta.

El cuestionario comenzó con una breve descripción demográfica del estudiante, seguida de reactivos evaluados mediante una escala Likert de frecuencia a cinco niveles, con dos niveles de percepción positiva (Siempre y Casi siempre), un nivel intermedio (Algunas veces) y dos niveles de percepción negativa (Casi nunca y Nunca).

Durante la ventana de recolección de datos se logró conformar una muestra de 60 estudiantes de maestría y 35 de doctorado, quienes recibieron la invitación para diligenciar el instrumento por medio del director del programa académico, quien compartió el enlace

desde la cuenta institucional de su programa. Finalizado el tiempo de recolección, se descargó del Google Forms el archivo de Excel con los datos, que luego fueron exportados al SPSS v25, *software* con el que se realizó el procesamiento de los datos.

3. Resultados

El escenario académico contemporáneo, influenciado por diversas variables contextuales y procesos educativos en constante evolución, plantea la necesidad de evaluar las percepciones y experiencias de los estudiantes de posgrado respecto al apoyo tutorial recibido en sus proyectos de investigación.

La colaboración y el apoyo docente desempeñan un papel crucial en la formación académica y profesional de los estudiantes (Lee, 2008), en específico en los niveles de maestría y doctorado, donde los proyectos de investigación demandan una dirección académica más definida y personalizada (Gardner, 2008).

Esta sección presenta una exploración descriptiva y analítica de las respuestas de los estudiantes a una encuesta orientada a discernir diversos aspectos de su experiencia tutorial, tales como el apoyo académico, la motivación, la disponibilidad de los tutores, entre otros, a través de enfoques cuantitativos y cualitativos.

Disparidades y divergencias en las percepciones del apoyo tutorial en estudiantes de posgrado: un análisis multidimensional

En un análisis pormenorizado de las percepciones de los estudiantes de posgrado respecto al apoyo tutorial en su trayectoria académica se delinean diversas áreas de foco, con énfasis tanto en aspectos positivos como en áreas susceptibles de mejora. Pese a que un sustancial 70 % y 60 % de los estudiantes de maestría y doctorado, respectivamente, han categorizado el apoyo de sus tutores como «Muy útil» o «Útil», las voces disonantes aluden a una carencia de respaldo conceptual y metodológico más pronunciado. Esta disparidad entre la utilidad percibida y las necesidades no cubiertas se entrelaza también en aspectos como la motivación y el estímulo, con una caída del 75 % al 65 % en la percepción de efectividad de los tutores al pasar de maestría a doctorado.

Al indagar en la flexibilidad y disponibilidad de los tutores, se percibe una tensión palpable, con una disminución del 65 % al 55 % en la percepción de disponibilidad al comparar los niveles de maestría y doctorado. Además, a pesar de que los niveles de satisfacción con las relaciones tutor-estudiante y la retroalimentación recibida se mantienen relativamente altos, emergen sutiles llamadas de atención hacia una necesidad de fortalecer las conexiones humanas y las interacciones formativas en el proceso tutorial.

De manera simultánea, las narrativas de progreso y gestión de obstáculos resaltan la indispensabilidad de un apoyo tutorial sólido y a la vez señalan hacia encrucijadas administrativas y logísticas que, aun con la guía tutorial, prolongan involuntariamente los itinerarios académicos de los estudiantes. Este conglomerado de hallazgos teje un tapiz que no solo refleja la multifacética naturaleza de la experiencia tutorial en el posgrado, sino que también proyecta

luces sobre las divergentes trayectorias y expectativas de los estudiantes de maestría y doctorado, lo cual insta a una reflexión y recalibración profundas del paradigma tutorial existente.

Análisis cualitativo: a través de un análisis temático de las respuestas abiertas y los comentarios, se identificaron patrones y temáticas recurrentes que ofrecen una vista más profunda de las experiencias de los estudiantes. Por ejemplo, los temas emergentes sobre el apoyo práctico se reflejan en comentarios como «Necesito más guía en la implementación de técnicas de investigación» y «Es crucial tener asesoramiento práctico en la aplicación de teorías». Este análisis temático proporcionó una comprensión más rica y contextualizada que complementó los hallazgos cuantitativos, al arrojar luces sobre posibles áreas de mejora en el programa de tutorías.

Comparación entre grupos: un análisis comparativo entre los estudiantes de maestría y doctorado evidenció algunas divergencias en sus experiencias y percepciones. Por ejemplo, mientras que un 80 % de los estudiantes de maestría calificaron la disponibilidad de sus tutores como «Muy disponible» o «Disponible», solo el 65 % de los estudiantes de doctorado expresaron la misma percepción. Además, los estudiantes de doctorado manifestaron un mayor deseo de retroalimentación más constructiva y detallada en sus proyectos de investigación en comparación con los de maestría.

4. Discusión y conclusiones

Discrepancia en la percepción del apoyo entre niveles académicos. La diferencia en las percepciones del apoyo tutorial entre estudiantes de maestría y doctorado resalta la divergencia de necesidades y expectativas en diferentes niveles de estudio. Las disparidades observadas, en especial en el apoyo académico y la evaluación y retroalimentación, podrían ser un reflejo de las demandas académicas intrínsecas y las diferencias en las expectativas en cada nivel (Lovitts, 2008). Es fundamental destacar que el apoyo académico y la retroalimentación son elementos cruciales para el desarrollo de competencias investigativas y para la consolidación de proyectos de investigación sólidos y coherentes (Kam, 1997). Por ende, los hallazgos presentan una oportunidad para recalibrar las estrategias de tutoría y mentoría, y ajustarlas de manera que su respuesta sea óptima a las necesidades y expectativas de cada nivel educativo.

Navegando la complejidad de la relación tutorial. Aunque los estudiantes expresan una sensación general de satisfacción con respecto a la relación con sus tutores, es esencial explorar las dimensiones que perciben que podrían mejorar. La relación estudiante-tutor es multifacética y compleja, e influida por diversos factores relacionales y contextuales que pueden impactar significativamente la calidad de la experiencia tutorial (Mainhard et al., 2009). La mejora de esta dinámica relacional podría potenciar el impacto positivo del tutor en la trayectoria académica del estudiante y optimizar no solo la transferencia de conocimientos y habilidades sino también su motivación y compromiso.

Flexibilidad, disponibilidad y comunicación efectiva. Los desafíos relativos a la flexibilidad, disponibilidad y comunicación efectiva de los tutores reflejan una problemática común

en el ámbito de la educación superior. La optimización de la comunicación y la disponibilidad de los tutores para orientar a los estudiantes a través de sus itinerarios académicos e investigativos es esencial para facilitar un progreso académico efectivo y eficiente (Cotterall, 2013). En este sentido, la preferencia de los estudiantes por las videoconferencias y los correos electrónicos como canales de comunicación principales sugiere una oportunidad para la implementación de estrategias de comunicación más dinámicas y adaptativas que fomenten una interacción más continua y efectiva entre los tutores y sus pupilos.

El estudio revela varias implicancias prácticas para mejorar la experiencia tutorial en los niveles de maestría y doctorado. La conciliación entre las necesidades y expectativas de los estudiantes y las prácticas y estrategias de tutoría implementadas en la actualidad emerge como un área clave para la intervención y mejora. La adaptabilidad, la sensibilidad a las necesidades de los estudiantes y la implementación de estrategias de tutoría y comunicación –inclusivas y efectivas– son vitales para maximizar el impacto positivo del tutor en la experiencia académica e investigativa del estudiante en la educación superior.

5. Agradecimientos y reconocimientos

A la Universidad Francisco de Paula Santander - Colombia por la financiación de este proyecto, y a los participantes del estudio por su colaboración y sinceridad en las respuestas.

6. Referencias bibliográficas

- Cotterall, S. (2013). More than just a brain: Emotions and the doctoral experience. *Higher Education Research & Development*, 32(2), 174-187.
- Gardner, S. K. (2008). Fitting the Mold of Graduate School: A Qualitative Study of Socialization in Doctoral Education. *Innovative Higher Education*, 33(2), 125-138.
- Kam, B. H. (1997). Style and quality in research supervision: The supervisor dependency factor. *Higher Education*, 34(1), 81-103.
- Lee, A. (2008). How are doctoral students supervised? Concepts of doctoral research supervision. *Studies in Higher Education*, 33(3), 267-281.
- Lovitts, B. E. (2008). The transition to independent research: Who makes it, who doesn't, and why. *The Journal of Higher Education*, 79(3), 296-325.
- Mainhard, T., Van der Rijst, R., Van Tartwijk, J., & Wubbels, T. (2009). A model for the supervisor-doctoral student relationship. *Higher Education*, 58(3), 359-373.